

COHEN Saul Bernard – *Geography and Politics in a Divided World*, Methuen e London, Methuen & Co Ltd, 1963

Saul Bernard Cohen, nato nel 1925, è stato Presidente Emerito del Queens College e Professore di Geografia all'Hunter College di New York, con specializzazione in geografia economica e politica del Medio Oriente.

Il volume *Geography and Politics in a Divided World*, del 1963, sviluppa le riflessioni dell'autore sulla divisione del mondo nel periodo della Guerra Fredda.

Partendo da una critica alla visione granitica del modello *Heartland-Rimland* di Mackinder e Spykman, definisce fallace la convinzione che tutte le zone marginali dell'Isola Mondo debbano essere considerate di importanza strategica nello scontro fra Mondo Libero delle potenze marittime e potenza continentale comunista gravitante intorno all'U.R.S.S.

Ridurre la contrapposizione a confronto puramente ideologico non aiuta la comprensione delle differenze fra territori, suscettibili di analisi di geografia politica, né a discernere quali possano essere persi, quali possano divenire neutrali e quali invece debbano essere saldamente mantenuti nell'orbita occidentale.

Diversamente si rischia di perpetuare dispendiosi e frenetici sforzi per la difesa di ogni singolo territorio del *Rimland*, come fosse una pedina nel gioco del domino.

Suddivide quindi il mondo in due grandi regioni geostrategiche, il Mondo Dipendente dal Commercio Marittimo e quello Continentale Euroasiatico, ipotizzando nel futuro una terza regione strategica nell'Oceano Indiano che sorga dalle ceneri del Commonwealth e delle colonie europee dell'Asia meridionale.

Nucleo centrale del Mondo Dipendente dal Commercio Marittimo sono gli Stati Uniti, quello del Mondo Continentale Euroasiatico l'U.R.S.S.

Snodi secondari delle due aree strategiche sono rispettivamente l'Europa Marittima e la Cina.

All'interno delle aree strategiche si distinguono diverse regioni geopolitiche: l'Anglo-America con i Caraibi, l'Europa Marittima con il Maghreb, l'Asia Offshore con l'Oceania e il Sud America nell'area delle potenze marittime; l'*heartland* della Russia con l'Europa dell'Est e la terraferma dell'Asia orientale in quella delle potenze continentali.

Medio Oriente e Sud-Est Asiatico sono zone di frizione, *Shatterbelt*, fra le aree geostrategiche, mentre l'Africa sub-Sahariana non si qualifica per unità geopolitica interna.

Caratteristica delle *Shatterbelt* è la frammentazione politica ed economica dei suoi territori, divisi fra opzioni di neutralità o schieramento.

Di tali zone l'autore non auspica il controllo completo per l'eccessiva dispendiosità e il significato interno variabile: permangono piuttosto come punti di appoggio e fungano alternativamente da basi in situazioni di guerra *fredda* o *calda*, da zone cuscinetto e da presidio.

In Medio Oriente, sostiene, non è raccomandabile fare affidamento sugli Stati arabi per via del loro nazionalismo, per lo più antioccidentale: alleanze più vantaggiose sono rinvenibili in Turchia, Iran e Israele. Nel valutare l'efficacia delle alleanze, bisognerà tenere in considerazione non solo i governi con cui si stringono, ma anche il consenso di cui quelli godono presso i propri cittadini ed optare realisticamente di trattare anche con governi non democratici.

Nel sud-est asiatico reputa prioritaria la messa in sicurezza della Malesia, per orientamento occidentale, materie prime e dominio sui mari della regione.

Parimenti importante è il mantenimento della Birmania, per il relativo isolamento fisico dalla Cina.

La perdita della Thailandia e quella del Vietnam del Sud, invece, non renderebbero strategicamente impossibile il mantenimento dell'Asia offshore.

In generale quindi gli Stati Uniti, devono mirare a difendere la loro nuova frontiera di espansione sull'Anello Marittimo: le terre che si affacciano sull'Atlantico e quelle che si affacciano sul Pacifico aperto.

A tal fine andrà mantenuta l'integrità dell'interno continentale statunitense, con il rafforzamento dell'unità geopolitica con il Canada, il mantenimento del controllo sui Caraibi, la realizzazione di una partnership con l'Europa Marittima, ma anche con la rimozione delle segregazioni razziali presenti nel tessuto socioeconomico statunitense.

Un'Europa marittima unificata che stringa accordi politico economici con il Maghreb musulmano dovrebbe scongiurare la caduta di entrambi in orbita sovietica: la perdita del Maghreb comporterebbe infatti anche la perdita dell'Europa occidentale, per guerra o per azioni sovversive.

La pacificazione del Nord Africa consentirebbe di eradicare violenza e terrorismo islamico da Parigi, abitata da un consistente numero di musulmani nordafricani, rendendola sede privilegiata per la capitale dell'Europa unita.

Quanto al processo espansionistico dell'URSS, attuato anche con la russificazione, l'integrazione delle minoranze e l'uso della sovversione interna agli Stati, andrebbe distinto quello per esigenze difensive nelle regioni baltiche da quello offensivo nel Mar Nero, nel Mediterraneo e in Medio Oriente.